

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MOBIL INTERNETDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA CHEKLOVLARI

Abrayeva Nigora Bahrom qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti "Pedagogika" fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi

kafedrasi mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi

Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18244085>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida mobil internetdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari va cheklovlari tahlil etiladi. Mobil internet o'quvchilarda raqamli kompetensiyani shakllantirish, interaktiv dars jarayonini tashkil etish va elektron resurslardan foydalanishni qulaylashtirishi yoritilgan. Shu bilan birga, mobil qurilmadan noto'g'ri foydalanish, texnik cheklovlar va nazoratning sustligi kabi muammolar ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mobil internetdan samarali foydalanish boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, mobil internet, raqamli texnologiyalar, elektron resurslar, onlayn ta'lim, o'quv jarayoni, imkoniyatlar, cheklovlar, pedagogik nazorat.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические возможности и ограничения использования мобильного интернета в начальном образовании. Показано, что мобильный интернет способствует формированию цифровых компетенций учащихся, организации интерактивного учебного процесса и облегчению доступа к электронным ресурсам. Одновременно рассматриваются такие проблемы, как неправильное использование мобильных устройств, технические ограничения и недостаточность педагогического контроля. Результаты исследования показывают, что эффективное использование мобильного интернета способствует повышению качества начального образования.

Ключевые слова: начальное образование, мобильный интернет, цифровые технологии, электронные ресурсы, онлайн-обучение, учебный процесс, возможности, ограничения, педагогический контроль.

Abstract: This article analyzes the pedagogical opportunities and limitations of using mobile internet in primary education. It highlights how mobile internet supports the development of students' digital competence, enables interactive learning, and facilitates access to electronic resources. At the same time, issues such as improper device use, technical constraints, and insufficient pedagogical control are discussed. The findings indicate that effective use of mobile internet can significantly improve the quality of primary education.

Keywords: primary education, mobile internet, digital technologies, electronic resources, online learning, learning process, opportunities, limitations, pedagogical control.

Kirish: Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli transformatsiya muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, davlat tomonidan 2020-yilda qabul qilingan "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish" qarori, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarini yuqori tezlikli internet bilan ta'minlashga qaratilgan edi. O'zbekiston Prezidenti tomonidan 2020-yilda qabul qilingan "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni

keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorida (prezident qarori) "2020–2021 yillarda maktablar va maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yuqori tezlikli internet tarmog'iga ulash" vazifasi qo'yilgan.

Bundan tashqari, 2025-yil 16 sentyabrda imzolangan PQ–286-sonli qaror orqali respublika hududlarida telekommunikatsiya infratuzilmasini kengaytirish va raqamli texnologiyalarni yanada ommalashtirish bo'yicha ustuvor chora-tadbirlar belgilandi. Shuningdek, 2025-yil 16 sentyabrdagi PQ–286-sonli qaror bilan "hududlarda telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish" va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari belgilangan. Ushbu siyosiy hujjatlar boshlang'ich ta'lim muassasalarida mobil internetdan foydalanishni faollashtirish uchun qulay shart-sharoit yaratib bermoqda. Shu nuqtai nazardan, "Boshlang'ich ta'limda mobil internetdan foydalanish imkoniyatlari va cheklovlari" mavzusi o'zining amaliy va pedagogik ahamiyatiga ega bo'ladi, chunki mobil internet nafaqat interaktiv ta'lim resurslarini keng qo'llashga yordam beradi, balki o'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim vosita bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning gi 2023-yil 26-maydagi PF-79-son farmonida "umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida informatika fani, o'rta sinflarda esa o'quvchilarning moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan darslar joriy etiladi" deyilgan. Shunga muvofiq, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2023 yil 15 maydagi 125-sonli buyrug'iga asosan O'zbekiston Respublikasi maktablarida 2023-2024-o'quv yilidan boshlab, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfida "Informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitish joriy qilingan. Demak, bundan ko'rinadiki bo'lajak boshlag'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularni mobil qurilmalardan dars jarayonida samarali foydalana olish ko'nikmalarini shakllantirish, zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanib dars samaradorligini yanada oshirish, "Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari" fanini mobil texnologiyalar asosida o'qitish bugungi kunning dolzarb pedagogik muammolaridan biri bo'lib ko'rinmoqda.

Boshlang'ich ta'limda mobil internetdan foydalanish zamonaviy o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda, chunki u o'qituvchi va o'quvchiga darsni interaktiv, qiziqarli va samarali tashkil etish uchun keng imkoniyat yaratadi. Mobil internet yordamida o'quvchilar elektron darsliklar, multimediali materiallar, onlayn testlar, virtual mashqlar, audio-video resurslar va interaktiv o'yinlardan foydalanib, o'zlashtirish darajasini oshirishi mumkin. Bu esa o'quvchilarda mustaqil o'qish, izlanish, mantiqiy fikrlash, ijodkorlik va raqamli kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, mobil internet dars jarayonida QR-kodli topshiriqlarni bajarish, onlayn viktorina va baholash tizimlaridan foydalanish, uy vazifalarini masofadan turib yuborish kabi qulayliklar yaratadi. Biroq mobil internetning ayrim cheklovlari ham mavjud: texnik nosozliklar, internet tezligining pastligi, qurilmalarning yetishmasligi, o'quvchilar e'tiborining chalg'ishi, ijtimoiy tarmoqlarga kirish xavfi, sog'liq uchun noqulayliklar va pedagogik nazoratning qiyinlashishi shular jumlasidan. Shuning uchun mobil internetni boshlang'ich ta'limda qo'llashda uni maqsadga muvofiq rejalashtirish, o'quvchining yosh xususiyatlarini hisobga olish, xavfsiz foydalanish qoidalarini tushuntirish va nazoratni kuchaytirish muhim hisoblanadi. Umuman olganda, mobil internetdan oqilona va me'yorida foydalanish boshlangan ta'lim jarayonining sifatini oshiruvchi samarali vosita bo'la oladi.

Mobil texnologiyalar asosida o'qitish — bu o'quv jarayonida mobil qurilmalar, masalan, android, ios, smartfonlar, planshetlar yoki netbuklardan foydalanish orqali bilimlarni yetkazish

va o'zlashtirish usuli xisoblanadi. Bu yondashuv o'qitish jarayonini qulay va moslashuvchan qilish bilan birga, o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirish, bilimlarni interaktiv tarzda yetkazish va nazorat qilish imkonini beradi. Mobil texnologiyalarning ta'lim sohasiga kirib kelishi va ommalashishiga bir qator omillar sabab bo'ldi. Avvalo, 2000-yillarning boshlarida internetning rivoji va mobil qurilmalarning ommalashuvi natijasida o'qitish jarayoni joy va vaqtdan qat'i nazar olib boriladigan darajada kengaydi. Bundan tashqari, zamonaviy smartfonlar va planshetlarning paydo bo'lishi ta'lim jarayoniga yangi usullar va imkoniyatlar olib keldi.

COVID-19 pandemiyasi mobil texnologiyalarning ta'limda qo'llanishini tezlashtirdi. Pandemiya ta'lim jarayonida masofaviy va mobil texnologiyalarning qanchalik zarur ekanligini yaqqol ko'rsatdi. Mobil qurilmalar yordamida o'quvchilar Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalarda darslarga qatnashib, bilim olishda davom etishdi. Bu davrda talaba va o'qituvchilarga vaqt va joy cheklovlarisiz ta'lim olish imkoniyati berildi.

Imkoniyatlari: Boshlang'ich ta'limda mobil internetning qo'llanilishi o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshiradi, chunki onlayn resurslar dars mazmunini jonli va tushunarli ko'rinishda taqdim etadi. Internet orqali o'qituvchi dars jarayoniga mos qo'shimcha materiallarni tezkor topishi, audio-vizual namoyishlar orqali murakkab mavzularni sodda tarzda tushuntirishi mumkin. Mobil internet shuningdek uyga vazifa berish, baholash hamda o'quvchilarning mustaqil ishlari ustidan masofaviy nazoratni kuchaytiradi. O'quvchilar esa o'z qiziqishlariga mos bilim manbalarini o'rganib, mavzularni kengroq ko'lamda tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Cheklovlari: Mobil internetning boshlang'ich ta'limdagi qo'llanilishi bir qator xavflarni ham yuzaga chiqaradi. Eng katta muammo — yosh o'quvchilarning onlayn muhitga tayyor emasligi, ya'ni ular tasodifan nomaqbul axborotlarga duch kelishi mumkin. Internetning uzilib qolishi yoki yaxshi tortmasligi darsning izchil davom etishiga xalaqit beradi. Ba'zi o'quvchilarning mobil qurilmalarga haddan tashqari bog'lanib qolishi diqqatning susayishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, ko'pchilik ota-onalar farzandining internetdan qanday foydalanayotganini doimiy kuzata olmaydi, bu esa nazoratning yetishmasligiga olib keladi. Shu sababli mobil internetdan foydalanish faqatgina belgilangan qoidalar va pedagogik ko'rsatmalar asosida tashkil qilinishi zarur.

UNICEF internetni bolalarning ta'lim olishi, muloqot qilishi va o'zini namoyon qilishi uchun xavfsiz joyga aylantirish ustida ishlamoqda. Biz hukumatlar bilan hamkorlik qilib, ularni zarur huquqiy qoidalarni joriy etishga, texnologiya kompaniyalarini esa o'z platformalarida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha tegishli choralarni qo'llashga undaymiz. Bundan tashqari, biz ta'lim vazirliklarini bolalarga raqamli savodxonlik va internetda xavfsiz ishlash ko'nikmalarini o'rgatishda qo'llab-quvvatlaymiz.

Global Kids Online va Disrupting Harm loyihalari doirasida biz raqamli texnologiyalardan foydalanish bolalar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishini va qaysi hollarda ularga zarar yetkazish xavfini oshirishini yaxshiroq tushunish uchun bolalarning raqamli huquqlari, imkoniyatlari va xavflari haqida ma'lumot to'playdi.

Hozirgi kunda bolalar internetda ilgarigidan ko'ra ko'proq vaqt o'tkazmoqda. Bundan tashqari, ular tarmoqdan tobora ertaroq foydalana boshlayapti. Jahon miqyosida har yarim soniyada biror bola birinchi marta internetga kirmoqda.

Bolalarning o'sish jarayonida internetdan foydalanishi ularga cheksiz imkoniyatlar ochadi. Kompyuterlar, smartfonlar, o'yin konsollari va televizorlar yordamida bolalar bilim oladi, tasavvurlarini rivojlantiradi va muloqot doirasini kengaytiradi. To'g'ri foydalanilganda va hamma uchun ochiq bo'lganda, internet dunyoqarashni kengaytiradi va butun dunyoda ijodkorlikni rag'batlantiradi.

Biroq, bu imkoniyatlar bilan birga jiddiy xavf-xatarlar ham paydo bo'ladi. Yoshlar ijtimoiy tarmoqlarga yoki tezkor xabar almashish platformalariga har kirganlarida tengdoshlari tomonidan internet orqali qo'rqitish va boshqa zo'ravonlik turlariga duch kelishlari mumkin. Internetdagi havolalarga o'tganda, bolalar nafratli gaplar va zo'ravon mazmundagi materiallarga, jumladan, o'ziga zarar yetkazishga va hatto o'z joniga qasd qilishga undovchi xabarlariga duch kelishlari mumkin.

Bundan tashqari, texnologiya kompaniyalari marketing maqsadlarida ma'lumotlarni yig'ish orqali ularning shaxsiy hayotiga aralashsa, bolalar xavf ostida qolishi mumkin. Ilovalardagi bolalarga yo'naltirilgan marketing, shuningdek, ko'pincha shu sababli ular ekranlar oldida o'tkazadigan ortiqcha vaqt bolaning sog'lom rivojlanishiga zarar yetkazishi mumkin.

Xulosa: Boshlang'ich ta'lim jarayonida mobil internetdan foydalanish o'quv jarayonini zamonaviylashtirish, o'quvchilarning mustaqil izlanishlari va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Mobil qurilmalar yordamida bolalar interaktiv topshiriqlar bajaradi, elektron darsliklardan foydalanadi, o'quv videolarni tomosha qiladi va bilimni mustahkamlovchi onlayn platformalar bilan ishlaydi. Bu esa ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi va o'qituvchiga individual yondashuv imkoniyatini yaratadi.

Shu bilan birga, mobil internetdan foydalanish ayrim cheklovlarni ham yuzaga keltiradi. Bolalarning yosh xususiyatlari, diqqatning tez chalg'ishi, mazmuni nazorat qilinmagan kontentga duch kelish xavfi, gigiyena va sog'liq bilan bog'liq muammolar hamda texnik vositalarning yetishmasligi jarayonni murakkablashtiradi. Shuning uchun mobil internetdan foydalanish qat'iy pedagogik reja, nazorat, me'yoriy cheklovlar va ota-ona hamkorligini talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, mobil internetdan foydalanish boshlang'ich ta'lim uchun katta imkoniyatlar yaratadi, ammo uni samarali qo'llash mutanosiblik, xavfsizlik va maqsadga muvofiqlik tamoyillariga asoslangan holda tashkil etilgandagina yuqori natija beradi. Raqamli ta'limning to'g'ri yo'lga qo'yilishi o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, zamonaviy texnologiyalarni o'z o'rnida qo'llash madaniyatini shakllantiradi hamda kelajak ta'limi uchun poydevor yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari va farmonlari.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son farmoni, 2019-yil 8-oktabr // <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
3. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.

4. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
5. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
6. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
10. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
13. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).